

WEB TEXNOLOGIYALARNI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR
ASOSIDA O'QITISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Sulaymonova Dildora Ne'matovna

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11575489>

Annotatsiya. maqolada mamlakatimizda dasturchilarini yetishtirib chiqarishga bo'lgan talabning dolzarbligi, bu borada olib borilayotgan ilmiy ishlar, bilimli hamda malakali dasturchilarni tayyorlashga imkon beruvchi jahon andozalariga mos pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, dasturlash tillarini o'rgatuvchi o'quv fanlaridan kasbiy bilim va malakalarni shakllantiruvchi, o'quvchining qobiliyati, intellektual xususiyati, bilim darajasini hisobga olib ta'lim beradigan elektron darsik yaratish kabi mazkur jarayonni metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish kabi masalalar haqida ilmiy ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: dastur, dasturchi, bilim, malaka, dasturlash tili, kasbiy bilim, qobiliyat, intellektual xususiyat, bilim darajasi, elektron darsik.

Аннотация. в статье рассматривается актуальность спроса на подготовку программистов в нашей стране, проводимая научная работа в этом направлении, создание педагогических условий, соответствующих мировым стандартам, позволяющих готовить знающих и квалифицированных программистов, создание электронного учебника, формирующего профессиональные знания и компетенции по учебным дисциплинам, обучающим языкам программирования, с учетом способностей, интеллектуального характера и уровня знаний обучающегося. изложены научные данные по таким вопросам, как методически правильная организация процесса.

Ключевые слова: программа, программист, знания, квалификация, язык программирования, профессиональные знания, способности, интеллектуальный характер, уровень знаний, электронный урок.

Annotation. the article describes scientific data on issues such as the relevance of the demand for the cultivation of programmers in our country, the scientific work carried out in this regard, the creation of pedagogical conditions corresponding to World templates that allow the training of knowledgeable and qualified programmers, the formation of professional knowledge and qualifications from educational subjects teaching programming languages, the ability of the student

Keywords: program, programmer, knowledge, qualification, programming language, professional knowledge, ability, intellectual property, level of knowledge, electronic textbook.

Hozirgi rivojlangan jamiyatda axborot olamining nojo'ya ta'sirlaridan kelajak avlodning ongini himoyalash va yoshlarni aqliy va dunyoqarashini rivojlantirishda elektron darslik imkoniyatlaridan keng foydalanilmoqda. Janubiy Koreya, Xitoy, AQSH va boshqa bir nechta rivojlangan davlatlarida elektron darslik yoshlarga real hayot va elektronmatnlar orasidagi tafovudni, elektron darslikning hayotdagi rolini, malumotlarning asosiy manosini anglashni, elektron darslikning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tomonlarini o'rgatishda alohida fan sifatida o'quv jarayoniga kiritilgan.

Dunyo mamlakatlarida o'quvchilarning elektron darslikdan foydalanish tajribasini oshirish uchun elektron darslikni o'quv predmetlari mazmuniga moslashtirish metodikasini rivojlantirish, elektron darslikning o'quvchilarga salbiy ta'sirini kamaytirish, elektron axborotlarning to'g'riligi va ishonchliligini ta'minlash bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Shunday tadqiqot ishlari informatika fanini o'qitishda o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlarini va axborotlar bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish, informatikaga oid tushunchalar va elektron axborotlar bilan to'g'ri ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa informatika fanini o'qitishda elektron darslikdan foydalanish bo'yicha metodik tizimni ilmiy asosda ishlab chiqishni talab qilmoqda.

Jamiyatning rivojlanishi jarayoni ta'lim-tarbiya tizimini qayta ko'rib chiqish bilan bog'liqdir. Jamiyatdagi uzgarishlar ta'lim va tarbiya yo'nalishida ham tuzatishlarni talab etadi. O'qitishning yangi shakl va metodlarini qo'llash asta-sekin jamiyatning rivojlanishining progressiya kuchi bo'lib qoladi. Shundan kelib chiqqan holda jamiyatdagi qayta kurishlarda yangilik kiritish ulkan ahamiyatga kasb etadi. Yangilik kiritish bu uzluksiz jarayon, pedagog faoliyatining ajralmas tarkibiy qismidir.

Yangilik kiritishning boshlanishi jamiyatning asosida, uning doimiy yangilanishida yashiringan bo'ladi. Novatorlik jarayoni rivojlantirish taraqqiy etib borayotgan jamiyatni faqatgina iqtisodiy emas, balki boshqa barcha sabablarga ko'ra tarixiy vazifasi hisoblanadi. O'zgarishlarsiz doimiy ravishda yangiliksiz ilgari harakatlanish bo'lmaydi, degan qoida asosli hisoblanadi. Biroq, yangisini oldindan mavjud bo'lgan, ommaviy pedagogik amaliyotga ijobiy natijalarga ega bo'lgan yutuqlar asosida kurish kerak bo'ladi. Jamiyatda bo'lgani kabi ta'lim va tarbiyada ham yangilik kiritish bir vaqtining o'zida jamiyatda va

ta'limda qayta ko'rishlarning xam natijasi va eng samarali vositasidir. Chunki ta'lim ijtimoiy vazifa sifatida jamiyatdagi o'zgarishlarni aks ettiradi.

Olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilish ta'lim tizimining rivojlanganligi jamiyatning rivojlanishi ma'lum darajasi bilan belgilanishini ko'rsatadi. Bir-biri bilan bog'liqligi ta'lim tizimi jamiyatga va uning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatib, uni tezlashtirishin yoki sekinlashtirishidan iborat. Shuning uchun ta'limdagi o'zgarishlar faqatgina natijasi emas, balki jamiyatning yanada rivojlanishida zarur.

Ilmiy terminologiyalarda ta'limda o'zgarish deganda reformatsiya isloh qilish jarayoni tushuniladi. Reformatsiya(isloh qilish)-bu davlat faoliyati aspekti ijtimoiy jarayonlar, reformalar, jamiyatning siyosiy yo'nalishini o'zgartirishidir.

Reformalashtirish(isloh qilish)ga ta'limning ijtimoiy holatini o'zgartirish, uning maqsadini oshirish, davlat ajratadigan mablag'larini oshirish va boshqalar kiradi. Isloh qilish natijasi davlat hokimiyati tomonidan tashkil etiladigan va olib boriladigan yangilik kiritish kiritiladi.

Ta'limda yangiliklar kiritish faqatgina davlat siyosati darajasida emas, balki ta'lim tizimi va fan xodimlari hamda tashkilotchilaridan kelib chiqqadigan tashabbus natijasida ham amalga oshiriladi. Bu jarayon innovatsion pedagogik faoliyat yo'li bilan tashkil etiladi.

Innovatsion pedagogik faol tushunchasi "yangi", "innovatsiya", "innovatsion faoliyat", "pedagogik innovatsiya" bir-biriga aloqador tushunchalar qatorida turadi. Yangi atamasi birinchi bor yaratilgan yoki bajarilgan, paydo bo'lgan yoki yaqinda yuzaga kelgan sifatida tushuniladi. Ilmiy-nazariy manbalar yangilikning bir necha darajalarini ko'rsatadi:

- Absolyut (umuman) yangilik, ilgari hech qachon va hech qaerda mavjud bo'lmagan narsani yaratishga asoslanadi;
 - lokal yangilik ilgari ma'lum bo'lgan, lekin bugungi kunda esdan chiqarilgan ob'ektini aktuallashtirishga asoslangan;
 - me'yoriy yangilik, bunda ob'ekt me'yor hisoblangan. Boshqasi bilan hisoblanganda;
 - sub'ektiv yangilik, qachonki ob'ekt ushbu sub'ekt uchun yangi lekin boshqa sub'ektlarga ancha keng ma'lum bo'lgan hollarda;
- yangini yaratish jarayoni "yangilik" deb ataladi. Ilmiy tadqiqotlarda bu jarayon quyidagicha belgilanadi:
- ma'lum bo'lgan boshqa ko'rinishda ko'rish;
 - ba'zi o'zgarishlar bilan mavjud bo'lganini takrorlash;

- ma'lumni aniqlashtirish, konkretlashtirish;
- ma'lum bo'lganini muhim elementlar bilan to'ldirish;
- umuman yangisini yaratish;

“Innovatsiya” atamasini madaniyatshunoslik va lingvistikada transfera jarayonini ifoda etish uchun paydo bo'ldi.

Uzluksiz ta'lim tizimida ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish takomillashtirish ehtiyoji bilan bu jarayonni amalga oshiruvchi o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasining talab darajasida emasligi o'rtasidagi pozitiv (ijobiy) ziddiyatlar natijasida pedagogikada “innovatsiya”, “innovatsion faoliyat”, “innovator”, “innovatsion pedagogika”, “ta'limda innovatsion jarayonlarni boshqarish” kabi tushunchalar XX asrning 60-yillarida dastlab AQSh va G'arbiy Evropa mamlakatlarida “Ta'lim texnologiyasi” tushunchasi e'tirofetilgan vaqtda paydo bo'ldi.

“Innovatsiya” so'zi lotinchadan olingan bo'lib, “yangilash”, “o'zgarish”, “biror yangilik kiritish” “yangiliklar joriy qilish” ma'nosini anglatadi.

Pedagogik adabiyotlarda ta'lim sohasidagi innovatsiyaning ikki turi ajratib ko'rsatiladi: birinchi turga keltirib chiqaruvchi ehtiyojga aniq bog'lanmagan yoki innovatsion jarayonlarni amalga oshirish shart-sharoitlari, vositalari va yo'llarining yaxlit tizimini to'liq anglamasdan turib, stixiyali ravishda vujudga keladigan innovatsiyalar kiradi. Bu turdagi innovatsiyalar to'liq ilmiy asosga ega bo'lmaydi, asosan yuzaga kelgan vaziyat talablaridan kelib chiqib, emperik asosida yuz beradi. Bu turdagi innovatsiyalarga ta'limga ko'plab innovatsiyalarni olib kirgan ijodkor o'qituvchilar faoliyatini kiritish mumkin. Ikkinchi turga pedagogik voqelik dalillarini muntazam o'rganishga va tahlil qilishga moyil bo'lgan o'qituvchi-novatorlarning, o'qituvchi-tadqiqotchilarning puxta o'ylagan, maqsadga yo'naltirilgan, ilmiy jihatdan asoslangan faoliyati mahsuli bo'lgan innovatsiyalar kiradi. Ular o'zlarini juda ko'p marotaba tekshirib ko'rishadi va muammoni ilmiy echish modellarini yaratishadi.

O'qituvchilarning yangiliklarga bo'lgan munosabatlariga qarab amerikalik psixolog E.Rodjers ularni quyidagicha tavsiflaydi.

- 1) novatorlar (yangilikka muntazam qiziqadigan, yangilikka doimo ochiq va har qanday tajribadan yangilik izlaydiganlar).
- 2) Ilgarilab amalga oshiruvchilar (novatorlar izidan boruvchilar, lekin, yangilik ketidan ko'r-ko'rona bormay, o'z jamoasi fikrini qadrlaydiganlar);
- 3) Oldingi safdagilar (yangilikni amalga oshirishda ilgarilab ketishni ham orqada qolishni ham xoxlamaydiganlar);

4) Keyingi safdagilar(ko'pchilik tomonidan yangilik qabul qilinishi va yangilik ijobiy natija berishni kutib turuvchilar);

5) Ikkilanuvchilar(an'anaviy qadriyatlarga sodiq, yangilikni eng oxirgi saflarda qo'llovchi, yangilikning kirib kelishiga to'sik bo'luvchilar).

Psixolog olimlarning fikriga ko'ra,maxsus qobiliyatlar etarli bo'lmagan hollarda yoki zarur bilim, ko'nikma, malaka, ijodiy faoliyat tajribasi, munosabatlar tizimi talab qilingan darajada bo'lmasa, ularning o'rnini yuqori ijobiy motivatsiya to'ldira oladi. Demak, ta'lim amaliyotiningbugungi kun talablariga moslashishehtiyoji o'qituvchining innovatsion faoliyatining amalga oshirishgabo'lgan motivatsmyasini shakllanishiga sababbo'ladi. O'qituvchining innovatsion pedagogik ongi, yangilikni sezishorqalio'z ongini o'zgartirish qobiliyati, psixologik jarayonlar (ong, idrok, xotira, tafakkur, tasavvur) asosida yangilikni anglashi, faoliyat natijalarini rejalashtirishi innovatsion pedagogik faoliyatni amalga oshirishga imkon beradi. O'qituvchining innovatsion faoliyati mazmunini:

- ta'lim maqsad, mazmun, metod va vositalari, natijalaridagi yangilikni sezish va bilish;

- innovatsion faoliyatni dastlabki natijasini oldindan bilish va zavqlanish;

- yangilikni amalgaoshirishning jarayonli-instrumental ta'minotini yaratish va yangilikni ro'yobga chiqarish;

- innovatsion faoliyat natijalarini tahlil qilish va loyihaga tuzatishlar kiritish bilan bufaoliyatning kasbiymohiyatiga egabo'lish;

- innovatsion faoliyatning shaxsiy mohiyatiga ega bo'lishi asosida shaxsiy pedagogik faoliyatigabo'lgan o'z qarashlarining o'zgarishlari tashkil etadi.

- Mamlakatimizdagi umum ijtimoiy-iqtisodiyjarayonlar ta'lim tizimini tubdan yangilash uchun qulay shart-sharoitlar yaratdi. O'zbekiston respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin ta'lim tizimi davlat faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi, ta'lim sohasidayangiliklar joriy qilish va islohotlar boshlandi, ular milliy ta'lim tizimini xalqaro hamjamiyatga bsqichma-bosqich kiribborishi va tntegratsiyalashuvini nazarda tutadi. Ana shu maqsadda bir qator yangi qonunlar, 1997 yil "Ta'lim to'g'risida", "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "2004-2009 yillarda umumiy o'rtata'lim maktablarini rivojlantirishning Davlat dasturi" qabul qilindiva ular ta'lim tizimini islohqilish jarayonida muhim ahamiyat kasb etgan eng asosiy voqealar bo'ldi.

Bu me'yoriy hujjatlar mamlakat taraqqiyotining asosiy tarkibiy qismi sifatida ta'lim sohasida davlat siyosatining umumiy strategiyasi, asosiy yo'nalishlari, ustuvorliklari, vazifalari hamda ularni amalga oshirish mexanizmlarini belgilab beruvchi hujjatlar hisoblanadi. Bundan tashqari ta'limning barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida oliy ta'lim bo'yicha bir qator Xalqaro bitimlar, Konventsiyalar, Deklaratsiyalar va Rezolyutsiyalar imzolangan.

Umumiy o'rta ta'limning rivojlanishi tamoyillarini tahlil qilish asosida kelajak o'qituvchisi (kelajak tarbiyachisi) o'zining maqsadli yo'nalishlari va ishlash metodlariga ko'ra hozirgi kundagi hamkasabalaridan farqlanishi to'g'risida xulosaga kelishimiz mumkin. Ularning asosiy farqi shundaki, bilimlarni etkazib berishga urg'u qaratmaydi, balki o'quvchilar shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilganlikda namoyon bo'ladi, inchinun, yangi davr o'qituvchilari rivojlantiruvchi o'qitish texnologiyalariga ega bo'lishadi. Kelajak o'qituvchilarini oliy pedagogik ta'lim muassasasida bugungi kundanoq tayyorlashni boshlash kerak. Oliy ta'lim muassasalari bunga tayyormi, o'zi? Bu savolga biz "ha" dan ko'ra ko'proq "yo'q" deb javob berishga moyilmiz. Bunday moyillikni quyidagicha asoslash mumkin. Keyingi yillarda pedagogik ta'limda ijobiy o'zgarishlar yuz bergan bo'lsada, XX asrning 80-yillari oxiriga kelib ta'lim tizimida boshlangan inqiroz shu darajada chuqurlashadiki, undan chiqib ketishni, islohotlar boshlanganiga 10 yildan oshgan bo'lsa ham, yaqin kelajakda amalga oshirish birmuncha murakkab ish hisoblanadi.

90-yillarning boshlarida mamlakatimiz ta'lim muassasalarida innovatsion harakatlar kuchayibborishi bilan pedagogik ta'limning salbiy jihatlari ayniqsa yaqqol ko'rinib qoldi. Innovatsion jarayonlar bugungi kunda O'zbekiston ta'limini yangilash va rivojlantirishning magistral yo'nalishiga aylanmoqda. Tabiiyki, bu jarayonlarni ilmiy tushuntirish va amaliyotda keng ko'lamda qo'llash kerak bo'ladi. O'qituvchilarning innovatsion jarayonda ishtirokini qayta o'ylab ko'rish va ularni oliy ta'lim muassasalarda qayta tayyorlash mazmuniga tuzatishlar kiritish zarur. V.A.Slastenin va L.S.Podimova o'z monografiyalarida talabalarni bu sohada tayyorlash muammosini chuqur tahlil qilib, oliy maktab pedagogikasining kamchiliklaridan biri sifatida bo'lg'usi o'qituvchini shakllantirish jarayoni innovatsion faoliyat tuzilmasini modellashtirmasligini haqli ravishda qayd etib o'tadilar.

Bizning mamlakatimizda pedagogik inovatikanikaning rivojlanishi ommaviy ijtimoiy-pedagogik harakat umumiy o'rta ta'lim maktablari tuzilmasi, maqsadlarining tezkor rivojlanishiga bo'lgan mavjud ehtiyoj va pedagoglarning

ulardan foydalana olmasligi o'rtasida ziddiyatning vujudga kelishi bilan bog'liq. Shu munosabat bilan yangi bilimlarga, "innovatsiya" "yangiliklar joriy qilish" "innovatsion jarayonlar" "innovatsion faoliyat" kabi yangi tushunchalarni anglab etishga ehtiyoj kuchaydi.

Amaliyotning ko'rsatishicha har qanday innovatsiya mavjud faoliyat doirasidan chetga chiqadi va olg'a intilishiga harakat qiladi. Lekin shubilan birgalikda avvalgi tajribalarga e'tibor qaratish, faoliyatni mavjud tajriba bilan solishtirish kerak bo'ladi. Innovatsiyalar odatdabir nechaqarama-qarshi muammolar kesishgan vaziyatda vujudga keladi va mutlaqo yangi masalalarni hal qiladi, pedagogik jarayonning uzluksiz yangilanib borishiga olib keladi.

O'qituvchini innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayoni ma'lum darajada boshqariluvchi jarayon bo'lishi mumkin, agar bir qator maxsus tashkil etilgan shartlarni qanoatlantirsa:

- ko'p darajali pedagogik ta'lim barcha bosqichlarining uzviyligi;
- oliy ta'lim muassasalaridagi o'qitishni o'qituvchini innovatsion faoliyatga tayyorlashning umumlashtirilgan modeliga yo'naltirilishi;
- bo'lg'usi o'qituvchining ushbu faoliyatga tayyorligini psixologik tashxislash;
- talabalarda ijodiy faollikni va pedagogik innovatsiyalarga motivatsiyali yaxlit munosabatni shakllantirish;
- o'qituvchining metodologik, maxsus, umumpedagogik, psixologik va metodik tayyorgarligining o'zaro bog'liqligi;
- bosqichlararo va fanlararo o'zaro ta'sirning amalga oshirilishi, bilimlarning innovatikaning umumiy muammolari oqimida integratsiyalashuvi;
- talabalarda innovatsion madaniyatni, yangilikni his eta olishni shakllantirish;
- pedagogik amaliyotning tizim tashkil qiluvchifunksiyalarini uning tadqiqiy tayyorgarligi bilan yaxlitlikda ta'minlash;
- o'qituvchining innovatsion faoliyatni o'zlashtirish dinamikasini o'rganish va mezonli baholash.

Bo'lajak o'qituvchilar innovatsion faoliyatini psixologik-pedagogik ta'minotning muhim tarkibiy qismi ularning oliy maktab tayyorgarligi hisoblanadi. Davlatning maktablarni yanada rivojlantirishga munosabati yuqori darajada ijobiy bo'lganda ham pedagogik kadrlarni tayyorlashga mas'ul bo'lganlarning qarashlarini tubdan o'zgartirish talab qilinadi.

Web texnologiyalar rivojlanishi natijasida web-sahifalar tarkibida Plug-in dasturlari joylashtirila boshlandi, natijada web-sahifalarga interaktiv xususiyat

berildi. Web-texnologiya bu – Internet texnologiyalaridan biri bo'lib, Web-serverdagi axborotni qayta ishlash va sirkulyatsiya qilish bilan bo'liq. Web-saytlarimizni yaratish uchun dasturlash tillaridan foydalanamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O`zbekiston taraqqiyot strategiyasi”, Toshkent-2022, 245-bet.
2. Mirziyoev SH.M. “Erkin va farovon, demokratik O`zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq”, Toshkent, 2016. 56-b.
3. David Watson and Helen Williams Computer Science//IGCSE is the registered trademark of Cambridge International Examinations. Buyuk Britaniya /Hodder Education. An Hachette UK Company London NW1 3BH 2014, 278p.
4. Stelle Cottrell, Neil Morris Study Skills Connected. Buyuk Britaniya /Palgrave Macmillan 2013, 183p.
5. Hartoyo. (2012). ICT in Language Learning.Semarang: PelitaInsani Printing and Publishing

